
У. Обзоры конференций

Научный семинар

«УВЕЛИЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКИХ АВТОРОВ»

Публикационная активность научных статей зафиксирована на самом высоком уровне – в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»: достижение «к 2015 году доли публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных “Сеть науки” (Web of Science), до 2,44 процента». Сегодня состоянию публикационной активности российских исследователей уделяется особое внимание как со стороны представителей органов государственного управления, так и со стороны научного сообщества; рассматриваются возможности применения наукометрических методов к анализу результативности деятельности научных организаций, отдельных ученых и научных коллективов.

В Екатеринбурге 6–7 октября 2015 г. Уральским федеральным университетом имени первого Президента России Б. Н. Ельцина при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации проводился научный семинар на тему: «Увеличение качества и количества научной продукции российских авторов», модератором которого со стороны университета выступал проректор по науке, канд. физ.-мат. наук В. В. Кружаев.

Основными докладчиками выступили: заместитель директора Департамента науки и технологий Министерства образования и науки Российской Федерации А. М. Поляков; представитель Кэмбриджского университета, экс-исполнительный директор Имперского колледжа Лондона, д-р Дж. Грин; специалист по обучению компании Thomson Reuters (московский офис) В. Г. Богоров; эксперт Thomson Reuters по системам оценки и управления научной деятельностью (московский офис) П. Е. Касьянов; начальник управления Программой развития Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, заместитель проректора С. Ю. Егоров; главный специалист Национального фонда подготовки кадров П. Г. Арефьев; советник директора научной библиотеки СПбГУ О. В. Москалева; заведующий лабораторией наукометрии УрФУ М. А. Акоев; начальник Аналитического отдела НИУ «Высшая школа экономики» И. А. Стерлигов. В семинаре принимали участие около 80 человек из более чем 20-ти вузов России, в том числе 15-ти вузов

Уральского федерального округа, а также научных организаций Уральского отделения Российской академии наук.

В своем докладе А. М. Поляков обозначил текущее состояние публикационной активности российских исследователей, основные тенденции и задачи развития российской науки. По данным системы научного цитирования Web of Science, Россия входит в топ ведущих стран по публикационной активности (доля в мировом объеме публикаций более 2%), занимая 15-е место. В ходе реализации механизмов по повышению публикационной активности российских исследователей, принимаемых Минобрнауки России, в 2015 г. наблюдается значительный рост обозначенного Указом показателя. Прежде всего, данные меры положительно сказываются на образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минобрнауки России. Анализ публикационной активности ведущих вузов показал, что наибольший вклад в публикационную активность России вносят исследователи университетов, входящих в «Проект 5–100».

Ключевым элементом доклада стали методики планирования и расчета количества публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), в разрезе ведомств, образовательных организаций высшего образования, финансирующих организаций, в разработке которых принимали участие специалисты по наукометрии РИЭПП С. Л. Парфенова, Е. Г. Гришакина, Д. В. Золотарев. Присутствующие на семинаре ведущие российские специалисты по наукометрии (О. В. Москалева, М. А. Акоев, В. Г. Богоров, П. Е. Касьянов, П. Г. Арефьев, И. А. Стерлигов) согласились с тем, что данные методики целесообразно использовать для оценки результативности научной деятельности организаций на уровне федеральных органов исполнительной власти.

Все докладчики отмечали значительную роль развития научных коллабораций как внутренних, так и международных в увеличении публикационной активности российских исследователей. Однако фракционированный подход, заложенный в методике, и его успешное применение в реализации влечет за собой определенные риски: трудоемкость расчета числа публикаций для организаций с большим количеством научных статей; «невыгодность» коллабораций российских организаций внутри страны и с зарубежными партнерами, что может привести к изоляции и торможению развития российской науки в перспективе.

В продолжение обсуждения вопроса о развитии внутренних и международных коллабораций ученых д-р Дж. Грин в своем докладе отметил, что «в России преобладают институциональные коллаборации (Institutional Collaboration), тогда в технологически развитых странах – международные коллаборации (International Collaboration)». Институциональные коллаборации преимущественно развиваются внутри организации, что как раз характерно для развития российской науки. Однако подобное сотрудничество в большинстве случаев является неэффективным, поскольку со временем складывается асимметричность информации о проводимых в организации научных исследованиях (как правило,

сотрудники организации меньше знают о мировых научных трендах), теряется их актуальность и новизна.

Успешность международных коллабораций объясняется формированием таких типов отношений внутри научного сообщества, которые способны изменить формат проведения исследований. По словам д-ра Дж. Грина, «качество исследований зависит от мобильности ученых. Чем больше времени ученые проводят, стажирясь за границей, тем выше их публикационная активность по возвращении на родину». Работая в международных коллаборациях, ученые приобретают опыт выполнения исследований на современном оборудовании под руководством ученых с мировым именем, что позволяет повысить качество научных исследований внутри страны.

В ходе обсуждения актуальных вопросов развития публикационной активности российских исследователей, связанных с повышением доступности российских публикаций для мирового научного сообщества, были затронуты проблемы корректного представления метаданных научных статей. В частности, в известном в России научном журнале «Вопросы философии» аннотация, ключевые слова и сведения об авторах каждой публикации на английском языке указываются не в «теле» статьи, а в конце журнала отдельным разделом, что приводит при его попадании в систему Web of Science к неправильной идентификации публикаций журнала: они теряют аффилиации авторов, организаций, страны. Таким образом, формируются так называемые «бомж» – публикации. Подобная практика представления метаданных научной статьи также распространена в научных журналах «Русская литература», «Социологические исследования», «Вопросы истории» и других. За 2014 г. количество потерянных публикаций («бомж» – публикаций) составляет примерно 1 000 статей. Если бы таких потерь не было, то значение показателя за данный период составило бы 2,18 % вместо текущего 2,11 %.

П. Е. Касьянов отметил в своем докладе тенденцию роста публикационной активности российских исследователей впервые за последние шесть лет, причем рост наблюдается по всем типам публикаций. Всплеск публикаций приводит к повышению уровня их цитируемости, так как включение российских научных журналов в базу данных Web of Science Core Collection свидетельствует о качестве публикуемых научных статей – «Публиковаться в высокоимпактовых журналах – это тяжелее, но такие статьи будут читать». В компании Thomson Reuters существуют жесткие критерии отбора научных журналов по издательским стандартам; содержанию; международному составу авторов, редакторов, членов редакционной коллегии; а также по анализу цитирования. В связи с этим статья, опубликованная в научном журнале, индексируемом в Web of Science, является качественным научным продуктом и становится видимой в мировом научном пространстве. Более того, П. Е. Касьянов подчеркнул, что «публикации, выполненные совместно в международных коллаборациях, в среднем цитируются лучше».

Много вопросов у присутствующих на семинаре ученых и преподавателей ВУЗов вызвали материалы докладов В. Г. Богорова на тему «Аналитические решения на платформе InCites 2» и П. Е. Касьянова на тему «Использование современных наукометрических показателей». Авторы докладов рассказывали о возможностях применения наукометрических показателей, рассчитанных на платформе InCites, для оценки публикационной активности отдельных ученых, организаций, ведомств. В результате обсуждений с научной общественностью представители компании Thomson Reuters привели два показателя, которых достаточно для огромного количества первичных оценок публикационной активности – это количество публикаций (производительность) и нормализованная цитируемость (эффективность исследований). В каждом же отдельном случае «существует множество дополнительных индикаторов». Что же касается каких-либо значений показателей, то они определяются каждой организацией, ведомством самостоятельно в соответствии с целями применения наукометрических показателей. Поэтому многие специалисты по наукометрии и ее критики сходятся в одном: важна экспертная оценка и грамотная интерпретация наукометрических показателей.

Таким образом, «лейтмотивом» данного семинара являлись вопросы международного сотрудничества в проведении научных исследований и повышения цитируемости российских публикаций за счет качественного описания результатов исследований.

*Обзор подготовлен
кандидатом педагогических наук, доцентом,
заведующей сектором РИЭПП Е. Г. Гришакиной*